

UO‘T: 631.234:635.64+595.42:632.934

ISSIQXONADAGI POMIDORDA O‘RGIMCHAKKANAGA QARSHI YANGI ETOGARD KAPSULALANGAN PREPARATINING BIOLOGIK SAMARADORLIGI

**Sattorov Shoximardon Xushmamatovich, Abdillayev Marat Ibodillayevich,
Alamuratov Rayimjon Abdimurot o‘g‘li**

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada hozirgi kunda issiqxonadagi pomidorda o‘rgimchakkanaga qarshi yangi Etogard kapsulalangan preparatining biologik samaradorligini o‘rganish bo‘yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Issiqxona, pomidor, o‘rgimchakkana, zarar, kimyoviy periparat, kimyoviy kurash, biologik samaradorlik.

Аннотация. В данной научной статье представлены результаты исследования по изучению биологической эффективности нового инкапсулированного препарата Этогард против паутинного клеща на томатах в теплицах.

Ключевые слова. Теплица, томат, паутинный клещ, ущерб, химические пестициды, химический контроль, биологическая эффективность.

Annotation. In this scientific state, the results of the study of the biological effectiveness of the new encapsulated preparation Etogard against cobwebs and tomatoes and teplitsax are presented.

Key words: Teplitsa, tomato, cobweb kleshch, uscherb, chemical pesticides, chemical control, biological effectiveness.

Pomidorni inson hayotidagi ozuqalik ahamiyati barchaga ma’lum. Pomidor kishi organizmi uchun zarur turli biologik faol moddalar bilan ta’minlovchi eng oson manba hisoblanadi. Shu bois oxirgi besh yilda mamlakatimizda pomidor ekin maydoni yildan-yilga kengaymoqda.

Mamlakatimizda sabzavotchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va mahsulot eksport salohiyatini kuchaytirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Dunyo bo'yicha hozirgi kunda pomidor ekilgan maydonlar 5,0 mln ga dan oshdi, shu jumladan O'zbekistonda 8,3 ming gektar maydonda pomidor ekilmoqda, uning hosildorligi ochiq maydonda 70-100 t/ga, issiqxonalarda 180-200 t/ga, gidroponika sharoitida esa 250-350 t/ga yetmoqda. Mamlakatimiz issiqxona sabzavotchiligidagi mavjud muammolarni va kamchiliklarni bartaraf etish, zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish, hosildorlikni oshirish omillarini izlash muhim ahamiyatga ega. Buning uchun pomidorning biologik xususiyatlari, issiqxonalarda uni turli davrlarda yetishtirishda ta'minlanadigan shart-sharoitlarni, navlarni to'g'ri tanlash, o'simliklarni parvarishlash kabi barcha texnologik elementlarni chuqur o'rganish va ularni ishlab chiqarish sharoitida qo'llay olish yuqori hosil olishga imkon beradi.

So'ngi yillarda Respublika qishloq xo'jaligi salohiyatini ko'tarish, eksportbob mahsulotlarni etishtirish maqsadida katta-katta issiqxonalar tashkil etilmoqda. Ushbu issiqxonalaridagi pomidor, bodring kabi qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligiga issiqxona oqqanoti, o'rgimchakkana, pomidor kuyasi kabi zararkunandalar jiddiy zarar etkazmoqda. Bu zararkunandalarga qarshi samarali bo'lgan kimyoviy preparatlarni almashlab qo'llash usullari yaxshi samara berishi hammamizga ma'lum. Shunday ekan issiqxonalaridagi pomidor o'rgimchakkanaga qarshi samarali preparatlarni aniqlash, ularni ishlab chiqarishga tavsiya etish dolzarb vazifalardan bo'lib qoladi.

Ushbu muommalarni yechimini topish maqsadida pomidor zararkunandalariga qarshi kurashda qo'llash uchun Etogard 29,2% kapsulalangan sus.k. kimyoviy preparati ishlab chiqilgan. Ushbu preparatni sinov natijalari asosida keng maydonlarga joriy etish yuqorida ko'rsatilgan muamomalarni yechimini topishda ijobiy ro'l o'ynaydi deb hisoblaymiz.

Pomidor ko'plab patogenlar va zararkunandalar uchun mezbondir. Ikki nuqtali o'rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae) qishloq xo'jaligi zararkunandasi bo'lib, 140 dan ortiq turli o'simlik oilalari va 1100 ta o'simlik turlari, jumladan, pomidorning jiddiy zararkunandalaridan biri hisoblanadi [2;11].

O'rgimchakkanalar populyatsiyasining tez kengayishi, agar nazorat qilinmasa, issiqxonalar va ochiq dalalarda hosilning 90% gacha jiddiy yuqolishiga olib keladi, barglardagi xlorofillning yo'qolishi va keyinchalik aniq fotosintez tezligining pasayishi barglarning rangi o'zgarishiga, o'simlikning umumiy xolatining yomonlashishiga yoki hatto nobud bo'lishiga olib keladi [6,10].

Pomidorning asosiy zararkunandalaridan biri bo'lgan o'rgimchakkanaga qarshi 2024 yil sentabr oyida Toshkent viloyati, Qibray tumani "Boburxo'ja, Nodirxo'ja baraka" MCHJ ga qarashli issiqxonada Etogard 29,2% kapsulalangan sus.k. preparatini gektariga 0,6 l sarf-me'yorda tajribalar olib borildi.

Pomidorda o'rgimchakkanaga qarshi pomidorning uchunchi bo'g'imi (yarusi) gullab, meva tugish davrida tajriba o'tkazildi. Tajriba andoza, tajriba va nazorat variantlaridan iborat. Har bir variant 3 qaytariqdan iborat bo'ldi. Zararkunandalar soni ishlov berilguncha va ishlov berilgandan keyingi 3, 7, 14-kunlarida hisobga olindi. Preparat samaradorligi nazorat variantiga taqqoslangan holda aniqlandi.

Issiqxonadagi pomidorda o'rgimchakkanaga qarshi ta'sir etuvchi moddasi (*Etoxazole* 220 g/l+ *abamectin* 72 g/l.) bo'lgan Etogard 29,2% kapsulalangan sus.k. kimyoviy preparatini 0,6 l/ga me'yorida qo'llash sinov tajribalari o'tkazildi. Vertimek 1,8% em.k. (*Abamectin*) preparati - 0,4 l/ga me'yorida tajriba natijalarini taqqoslash uchun andoza sifatida olindi. Dori sepilgandan keyin 3, 7, 14-kunlar davomida o'rgimchakkanaga nisbatan samaradorligi o'rganildi. Etogard 29,2% kapsulalangan sus.k. kimyoviy preparatini 0,6 l/ga me'yorda sinov natijalari jadvalda keltirilgan. Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Etogard 29,2% kapsulalangan sus.k. kimyoviy preparati qo'llanishdan oldin 1 ta pomidor bargida o'rgimchakkana o'rtacha 12,6 donani tashkil etgan bo'lsa, ishlov berilgandan keyingi kunlari kamayib bordi 3-kunda 2,6 donani, 7-kunda 1,5 va 14-kuni 3,4 donani tashkil etdi. Biologik samaradorlik 3-kunda 80,2%, 7-kunda 90,6% va 14-kuni 84,4% ni tashkil qildi.

Nazorat variantida ishlov berishdan oldin zararkunanda soni 13,7 donaga to'g'ri kelgan bo'lsa, ishlov berilgandan keyin ko'payib borib, 14- kunda 23,8 dona bo'lganligi kuzatildi. Andoza varianti sifatida qo'llanilgan Vertimek 1,8% em.k. preparatini dori sepishdan oldin 14,3 dona bo'lib, dori sepilgandan keyingi 3, 7 va 14-kunlarda 3,4, 2,5 va 4,6 dona bo'lgan. Bunda biologik samaradorlik 77,2%, 86,2% va 81,4% ni tashkil etdi. Tajriba va andoza

variantlarda 7-kuni biologik samaradorlik yuqori kursatgichga yetgan va keyingi kunlarda insektitsid samarasi kamayganligi aniqlandi.

Etogard 29,2% kapsulalangan sus.k. kimyoviy preparatini issiqxonadagi pomidor o'rgimchakkanasiga

№	Tajriba variantlari	Ta'sir etuvchi moddasi	Preparat sarf-me'yo ri, kg., l/ga.	Zararkunandani o'rtacha bitta pomidor bargdagi soni, dona			Biologik samaradorlik %, kunlar			
				Dori sepish dan oldin	Dori sepilgandan keyingi kunlar		3	7	14	
					3	7				14
1.	Etogard 29,2% kapsulalangan sus.k.	<i>Etoxazole 220 g/l+ abamectin 72 g/l.</i>	0,6	12,6	2,6	1,5	3,4	80,2	90,6	84,4
2.	Vertimek 1,8% em.k. (andoza).	<i>Abamectin</i>	0,4	14,3	3,4	2,5	4,6	77,2	86,2	81,4
3.	Nazorat (ishlov berilmagan)	-	-	13,7	14,3	17,4	23,8	-	-	-

qarshi biologik samaradorligi

(Toshkent viloyati, Qibray tumani "Boburxo'ja Nodirxo'ja baraka" MCHJ. navi: Pink paradayz F₁, 13.09.2024 y.)

Xulosa. Etogard 29,2% kapsulalangan sus.k. kimyoviy preparatini 0,6 l/ga sarf-me'yorda issiqxonadagi pomidorda o'rgimchakkanaga qarshi qo'llanilganda 90,6% biologik samaradorlikni ko'rsatdi. Preparat shakli ishlatish uchun qulay, suv bilan aralashtirilganda tezda ishchi aralashmani hosil qiladi. O'simlikka nisbatan fitotoksiklik holati kuzatilmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abney, M.R., J.F. Walgenbach, G.G. Kennedy, P. Smith, R. Bessin, A. Sparks, D. Riley, M. Layton, F.Hale, and A.L. Morgan. 2009. Insect control for commercial

vegetables. pp. 116-177, in G.J. Holmes and J.M. Kemble (eds). Vegetable Crop Handbook for Southeastern United States.

2. Aji CS. Evaluation of selected newer molecules against *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae) infesting tomato. M.Sc. (Agri) Thesis, University of Agril. Sciences, Bangalore, 2005.

3. Khajehali J, Van Nieuwenhuysse P, Demaeght P (2011) Устойчивость к акарицидам и механизмы резистентности в популяциях *Tetranychus urticae* из розовых теплиц в Нидерландах. *Pest Manag Sci* 67: - P.1424-1433.

4. Osmolovsky G.E., Bondarenko N.V. Entomology. 2nd ed., reprint. and additional. L.: Kolos: Leningrad department, 1980. - 359 p.

5. Park Y, Lee J (2002) Damage to cucumber leaf cells and tissue caused by two-spotted spider mite (Acari: Tetranychidae). *J Econ Entomol* 95: - P.952-957.

6. Polyakov I. Ya., Persov M. P., Smirnov V. A. Forecast of development of pests and diseases of agricultural crops (with a workshop): textbook for higher agricultural educational institutions in the specialty «Plant protection». L.: Kolos, 1984. - 318 p.

7. Püntener W. Manual for field trials in plant protection second edition. Agricultural Division, Ciba-Geigy Limited. - 1981.